

**ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СРАВНЕНИЙ С
ФИТОНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ, СВЯЗАННЫХ С КРАСНЫМ
ЦВЕТОМ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ**

Абдужалилов Маъруфжон Ислом углы
доктор философии (PhD) по филологическим наукам
Гулистанского государственного университета
marufjonabdujalilov7@gmail.com

Аннотация: В статье исследуется речевая реализация фитонимов в качестве эталонов сравнения в узбекском и русском языках. На основе сравнений проведено сопоставление отражения культуры и духовности двух народов в языке. Сравнения с компонентами фитонимов, обозначающими красный цвет, проанализированы в сопоставительном аспекте.

Ключевые слова: сравнение, устойчивое сравнение, фитоним, эталон сравнения, лингвокультурология, языковая картина мира, лингвокультурологический код, фитоним код.

**THE LINGUOCULTURAL ASPECT OF COMPARISONS WITH A
FITONYMIC COMPONENT RELATED TO THE RED COLOR IN UZBEK
AND RUSSIAN LANGUAGES**

Abstract: The article studies the speech realisation of phytonyms as standards of comparison in Uzbek and Russian languages. On the basis of comparisons the reflection of culture and spirituality of the two peoples in the language is compared. Comparisons with components of phytonyms denoting red colour are analysed in the comparative aspect.

Key words: comparison, stable comparison, phytonym, comparison standard, linguoculturology, linguistic picture of the universe, linguoculturological code, phytonym code.

**O‘ZBEK VA RUS TILLARIDAGI QIZIL RANG BILAN BOG‘LIQ
FITONIM KOMPONENTLI O‘XSHATISHLARNING
LINGVOKULTUROLOGIK JIHATI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va rus tillaridagi fitonimlarning o‘xshatish etalonlari sifatida nutqiy voqelanishi o‘rganilgan. O‘xshatishlar asosida ikki xalq madaniyati va ma’naviyatining tilda aks etishi o‘zaro qiyoslangan. Qizil rangni ifodalovchi fitonim komponentli o‘xshatishlar chog‘ishtirma aspektida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘xshatish, turg‘un o‘xshatish, fitonim, o‘xshatish etaloni, lingvomadaniyat, olamning lisoniy manzarasi, lingvomadaniy kod, fitonim kod.

Введение. Фитонимы, отражая глубокую связь человека с растительным миром, играют значительную роль в формировании языковой картины мира. Сравнения с фитонимными компонентами, будучи ярким проявлением этой связи, представляют собой богатый материал для лингвокультурологического анализа.

Особую актуальность приобретает изучение сравнений, связанных с базовыми цветами, такими как красный. В узбекском и русском языках существует множество выражений, где оттенки красного цвета сопоставляются с различными растениями. Предполагается, что выбор того или иного фитонима в качестве эталона сравнения обусловлен не только лингвистическими, но и культурными факторами.

Цель данного исследования — провести сравнительный анализ фитонимных сравнений, выражающих оттенки красного цвета в узбекском и русском языках. Особое внимание будет уделено выявлению культурных

коннотаций, связанных с различными растениями, и их влиянию на выбор языковых средств выражения.

Обзор литературы. Исследования сравнений в узбекском языкознании преимущественно сосредоточены на стилистических аспектах и антропоцентрическом подходе. Д. Худойберганаева в своей кандидатской диссертации 1989 года детально анализирует стилистические приемы, основанные на сравнении прилагательных и глаголов. Н. Махмудов в статье «Сравнения – продукт образного национального мышления» делает первые шаги к антропоцентрическому исследованию сравнений в узбекском языке, рассматривая их как отражение национального характера и менталитета.

В русском языкознании исследования сравнений имеют более длительную историю. В.В. Виноградов подчеркивал важность сравнений для понимания национального мышления и языковой картины мира. В последующие десятилетия было создано несколько словарей устойчивых сравнений русского языка, что свидетельствует о постоянном интересе исследователей к этой теме.

Методология исследования. В качестве объекта исследования были взяты устойчивые сравнения с фитонимными компонентами, выражающие красный цвет в узбекском и русском языках. В освещении темы исследования использованы методы сравнительно-сопоставительного, описательного, компонентного, системного и лингвокультурологического анализа языкознания.

Анализ и результаты. Сравнение «как яблоко» (*olmadek*) наблюдается как в узбекском, так и в русском языках. В узбекском языке выражения «*olmadek*» и «*naqsh olmadek*» означают красный, ярко-красный цвет и используются для описания лиц, щек и губ женщин. Существуют такие формы, как «*olmadek qizil*, *naqsh olmadek qizil*, *olmadek qip-qizil*, *naqsh olmadek qip-qizil*, *naqsh olmadek qizg'ish*, *olmadek qizarmoq*, *naqsh olmadek qizarmoq*, *naqsh olmadek go'zal*» В этих сравнениях возникает коннотативное значение «красивый».

Орнаментальное яблоко (*naqsh olma*) — это сорт яблок с красноватыми полосками, похожими на атлас. В сравнении лица с таким яблоком еще раз

подчеркивается румянность щек и их упругость: “Adolat butunlay o‘zgarib ketganga o‘xshaydi, yuzi oydek to‘lib, naqsh olmadek qizarib turibdi” (И. Рахим, Настоящая любовь).

В сравнении «olmadedk qizil» (красный как яблоко) наряду с явной семой «красный» присутствует и скрытая сема «упругий как яблоко». Это известно всем носителям узбекского языка. Поэтому сравнение лица с яблоком выбирает субъект сравнения. Оно используется по отношению к женщинам на основе семы красоты, а в значении упругости применяется к молодым и людям среднего возраста. Известно, что в узбекской лингвокультуре существует традиция сравнивать с фруктами потерю упругости лица с возрастом, появление и увеличение морщин. Эта традиция обусловлена ассоциативным отношением к возрасту, старению и, исходя из этой ценности, культурой почтительного обращения к пожилым людям. То есть доказательством нашего мнения является использование таких фитонимов, как абрикос, изюм, когда теряется упругость лица. Однако люди, незнакомые с этими национальными ценностями, национально-культурными особенностями употребления слов, могут не различать эти тонкие нюансы. Например, произведение Генри Райдера Хаггарда «Доктор Терн» было переведено с русского на узбекский язык Кадыром Мирмухамедовым. В узбекском переводе есть следующая фраза: Qadimgi modadagi zalvorli mebellar bilan jihozlangan bu keng xonadagi kattakon divanning qoq o‘rtasida egniga qora shohi ko‘ylak kiygan, sochlari oppoq oqargan, **ikki yuzi naqsh olmadek qizargan keksa ayol** o‘z orqasidagi javon ustiga qo‘yilgan pushtirang qalpoqli chiroqning yorug‘ida kitob o‘qib o‘tirardi.[9] Тот факт, что лицо седой пожилой женщины похоже на узбекское яблоко, не соответствует узбекской логике. Как отмечалось выше, сравнение naqsh olmadek не только передает значение «ярко-красный», но и дает значение «упругий, как яблоко». А русский вариант этого отрывка выглядит следующим образом: В большой гостиной, обставленной громоздкой старомодной мебелью, в самом центре большого дивана сидела **румяная седая женщина** в черном шелковом платье. Она читала при свете

лампы под розовым абажуром, поставленной на консоли позади нее.[10] Русское слово румяная неправильно переводится как «naqsh olmadek qizargan». Это обстоятельство подтверждает, что сравнения являются лингвокультурологическим понятием, и необходимо осторожно относиться к процессам перевода.

В узбекской лингвокультуре яблоко образует особый фитоморфный код. Ведь в образцах устного народного творчества, сравнениях часто встречается образ яблока: Olmadan bodom bo‘lmas, tegi past odam bo‘lmas; Oltmishingda olma eksang, yetmishingda emishin ersan; Olma olmadan rang olar, sabrlining boshiga olma bitar, sabrsizning boshiga — g‘avg‘o; Otasi achchiq olma esa, o‘g‘lining tishi qamashar; Olmadan — olma, dovchadan — dovcha; Olmaning tagida olma yotar, dovchaning tagida dovcha yotar; Sog‘ olma shoxidan tushmas.

В русской культуре образ яблока является эталоном для сравнения и, наряду с красным цветом, символизирует здоровье. В русской лингвокультуре румянец на лице также интерпретируется через призму аксиологической пары “здоровье-болезнь”. При этом сравнение красный как яблочко описывает лицо или щеки здорового человека с румяным оттенком.[1] В русском языке это сравнение используется в формах “красный как яблочко” или “румяный как яблочко”. Слова “яблочко” и “румяный” в этих сравнениях создают положительную коннотацию, и под влиянием уменьшительной формы это сравнение чаще применяется по отношению к детям, девочкам-подросткам и юношам.

Сравнение “anorday” (как гранат) существует в узбекском языке и выражает ярко-красный цвет, цвет крови, покраснение, приобретение красного оттенка. Это сравнение чаще всего используется в отношении лица, щёк: “Miryusuf Xilvatiy banoras to‘nining keng etaklari orasida oyoqlari chalishib, o‘rnidan turdi, qo‘ltig‘idan ipak matoga o‘ralgan bir kitobchani olib ochdi va anorday qip-qizil, yum-yumaloq yuzi ilxomdan lov-lov yonib, ovozi hayajondan titrab, o‘qiy ketdi” (А. Якубов, Сокровища Улугбека.[2])

Известно, что образ граната нашел свое отражение на ассирийских стенах I–V веков и в статуэтке богини плодородия Анатихи, держащей гранат, относящейся к I–III векам. В народном жилищном зодчестве также присутствует орнамент аноргуль. Гранат считается символом добра, достатка, изобилия и зрелости. С древних времен при украшении домов изображали плодоносное гранатовое дерево. Это изображение украшало комнату, придавало ей особую красоту и поднимало дух людей. Через изображение плодоносного гранатового дерева художники желали, чтобы в домах людей всегда царило изобилие и чтобы они достигали своих замыслов.[3] Обилие зерен внутри граната также интерпретировалось как символ плодородия. Подобные символические значения свидетельствуют о том, что гранат является своеобразным фитоморфным кодом в узбекской лингвокультуре. Чистон Увайси еще раз подтверждает, что гранат представляет собой особый образ. И сегодня образ граната используется в качестве символа (логотипа) в современной рекламе и маркетинге, а также применяется в орнаментах для отражения национального колорита. В результате таких символических представлений гранат используется для обозначения красного цвета своим оттенком, а также значения “рассыпаться” (рассыпаться как гранатовые зерна) благодаря множеству своих плодов.

В русском языке нет прямого сравнения красного цвета с гранатом, но есть сравнение с его соком: “Сначала красная, как гранатовый сок, она приобрела оттенки чёрного бархата” (А. Дмитрий, Странные миры). Это сравнение выражает тёмно-красный цвет и может применяться ко всем предметам такого оттенка. В частности, наиболее часто встречается сравнение с цветом губ.

Gilosdek qizil (красная как вишня) используется в обоих языках для описания красивого ярко-красного цвета губ. Действительно, вишня своим красным цветом, блеском, мягкостью и выпуклостью напоминает губы, и представители обоих народов верно уловили это сходство. Это может служить примером языковых универсалий и межкультурных соответствий. Таким образом, как в узбекском, так и в русском языках в сравнении “губы как вишня”

присутствуют две семы: “красный” и “выпуклый”. Это сравнение применяется к губам женщин и детей. На Востоке красные и маленькие губы считались концептуальными признаками красоты. Если в классической узбекской поэзии широко использовался образ тонких губ, то в современной литературе часто встречается сравнение губ с вишней: Oltinrang sochlari elkalari uzra sochilib ketgan, qayrilma kiprikli ko‘zlarini ochib yumganda **gilosday qizil lablari** o‘z-o‘zidan jilmayib ko‘yadigan qo‘g‘irchoqqa, ochig‘i, hammamizning havasimiz keldi (M. Namidova. O‘yinchoqdan uyalmang).

В русском языке образ черешни употребляется не только по отношению к губам, но и к круглым черным глазам (глазки как черешни). Кроме того, сравнение “девушка как черешня” используется для описания вообще приятной, сияющей, симпатичной девушки. Следовательно, образ черешни в русском языке формирует положительную коннотацию с семами “красивый, сияющий”.

В русском языке различные оттенки красного уподобляются вишне, малине, черешне, клюкве. Известно, что цвета вишни, малины, черешни и клюквы являются разными проявлениями красного и немного отличаются друг от друга. Н.Н.Болдырев, перечисляя функции сравнительных конструкций, в качестве первой задачи указывает выражение понятий, не имеющих названий в языке. И приводит в пример такие русские сравнения, как “красный как кирпич, белый как слоновая кость, чёрный как уголь”[4]. Действительно, цвет, названный красным, имеет множество оттенков и проявлений. Таким образом, в обоих языках существует множество сравнений, связанных с красным цветом, выполняющих номинативную функцию. Например, выражение “красный как вишня” обозначает яркий красный цвет, “красный как малина” — насыщенно-красный, “красный как черешня” — более темный оттенок красного, а “красный как клюква” — темно-красный цвет.

По аналогии с фруктами можно получить четыре различных оттенка красного цвета.

Рис. 1. Степенное выражение красноты через фрукты

Подобные сравнения в русском языке могут иметь положительное, отрицательное и нейтральное коннотативное значение. Если они используются по отношению к неодушевленным предметам, в частности, к фруктам или цветам красок, они не несут коннотативного значения. Если такие сравнения применяются к лицу человека, особенно к щекам, то в основном возникает положительная коннотация. Если же они используются по отношению к носу, то приобретают почти всегда отрицательное значение.

В узбекском языке сравнение *lavlagidek* означает покраснеть и выражает приобретение красноватого оттенка лица человека в результате определенного эмоционально-психологического воздействия: *Otabek dadasingin kinoyasiga tushunib qir-qizil lavlagidek bo'ldi* (А. Кадыри. Минувшие дни).[2] Это сравнение имеет отрицательную коннотацию. В русском языке также существуют сравнения “как свёкла” и “как кумач”, обозначающие красный цвет или покраснение. Кумач — разновидность свеклы, которая добавляется в суп. Известно, что суп (борщ) являются национальным блюдом русского народа, и одним из его основных ингредиентов является свекла, благодаря которой блюдо приобретает красный цвет. Свёкла — это овощ, который не только сам красный, но и способен окрашивать в красный цвет. Поэтому свекла была выбрана в обоих языках для описания состояния покраснения. Это один из примеров, доказывающих, что когнитивное восприятие народа отражается в языке.

Из названий цветов в узбекском языке роза, тюльпан и бутон служат эталонами сравнения для выражения красного цвета. Для описания ярко-

красных красивых губ очень часто используется сравнение g'unchadek, через которое образно раскрывается красота губ. Это сравнение отражает красный цвет и миниатюрность губ. Таким образом, в узбекском народе красный цвет и миниатюрность определены как главные признаки красоты женских губ.

Сравнение loladek означает красный, ярко-красный, алый и выражает значения краснеть, и предмет сравнения может быть разнообразным: loladek qir-qizil o't, lola kabi qizil yuz, loladay qirmizi yonoqlar, loladek qir-qizil non, lola yanglig dudoklar, loladek qizarmoq, loladek qir-qizarib turgan kirmizi olma, loladek qizargan cho'qqi.

В русском языке покраснение лица от стыда также уподобляется цвету цветка: Шокированная до глубины души, девушка сначала побелела как мел, потом покраснела как маков свет (Данелла Хармон). Выражение красный (румяный) как маков свет имеет два значения. В первом значении оно описывает красоту и здоровый румянец лица и применяется к женщинам и детям. Во втором значении оно обозначает состояние сильного покраснения. Это сравнение используется в отношении молодых женщин и девушек¹. В обоих случаях существует положительная семантика.

Заключения и рекомендации. Таким образом, в результате сопоставительного анализа сравнений с фитонимическими компонентами, связанных с красным цветом в узбекском и русском языках, было выявлено следующее: в обоих языках различные степени и проявления красного цвета обозначаются с помощью сравнений, причем сравнения, выполняющие эту номинативную функцию, обычно не имеют коннотации. Коннотативное значение в сравнениях, выражающих красный цвет, часто наблюдается в тех, которые описывают внешний вид человека (лицо, щеки, губы). В узбекских сравнениях краснота или покраснение лица, щек, губ человека связывается с красотой, физическим и психическим напряжением, стыдом, тогда как в русской

¹ Огольцев В. Устойчивые сравнения русского языка. - Санкт-Петербург: Просвещение, 1992. - С.34.

лингвокультуре краснота и покраснение лица, щек, губ, носа, глаз отражаются в сравнениях и ассоциируются с красотой, здоровьем, физическим и психическим напряжением, стыдом, а также употреблением алкоголя. В обоих языках в сравнениях, обозначающих красный цвет, часто используются названия фруктов, овощей и цветов.

Список использованной литературы:

1. Юй Фенин. Устойчивые сравнения, характеризующие лицо человека, в русской языковой картине мира (на фоне китайского языка): Автреф. дисс. канд. наук. - Санкт-Петербург, 2016. -С.110.
2. Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. -Б. 27.
3. Жумаев Ш. Ўқувчиларнинг рамзийликка оид билимларини шакллантириш. -Самарқанд, 2015. -Б. 27-28.
4. Болдырев Н. Репрезентация знаний в системе языка // Вопр. когнитивной лингвистики. - Москва, 2007. № 4. -С. 20-21.
5. Огольцев В. Устойчивые сравнения русского языка. - Санкт-Петербург:Просвещение, 1992. -С.34.
6. Исмоилов Ғ. Туркий тиллар фразеологизмларида “инсон характери” майдони // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2019, – №2. –Б. 90-95.
7. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр./отв. ред. В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 1996. – С. 3-16.
8. Лутфуллаева Д., Худойберганова Д. Тилшуносликда лисоний шахс муаммоси // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2017. – №6. – Б. 35–40.
9. <https://jahonadabiyoti.uz>
10. https://royallib.com/book/haggard_genri/doktor_tern.html